

KITOBXON YOSHLAR - KELAJAK POYDEVORI

Irgashova Dildora Ma'murjon qizi

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat
instituti Kutubxona-axborot faoliyati
fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Yoshlar kelajak bunyodkoridir. Ularni milliy va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda kitoblarning o'rni beqiyos. Yosh va o'smir yoshdagi bolalarni globallasuv zamonida ma'naviy tahdidlardan himoya qilishda, ularning ongini buzg'unchi g'oyalardan asrashda kitoblar katta ahamiyatga ega. Zamonaviy elektron kitoblardan foydalangan holda ularning e'tiborini jalb qilish, kitoblarga mehr uyg'otish esa kutubxonachilar oldiga qo'yilgan katta vazifalardan biridir.

Kalit so'zlar: yoshlar, kitoblar, kitobxonlik, Respublika bolalar kutubxonasi, besh tashabbus, globallasuv.

Аннотация: Молодёжь – творец будущего. Роль книги в воспитании их в духе национализма. Книги имеют огромное значение для защиты детей молодого возраста и подростков от моральных угроз и защиты их разума от деструктивных идей в эпоху глобализации. Привлечь их внимание с помощью современных электронных книг и привить любовь к книгам - одна из важнейших задач библиотеки.

Ключевые слова: молодежь, книги, чтение, Республиканская детская библиотека, пять инициатив, глобализация.

Abstract: Youth is the creator of the future. The role of books in educating them in the spirit of nationalism and patriotism is incomparable. Books are of great importance in protecting their minds from destructive ideas in the age of globalization. Attracting their attention using modern e-books and instilling love for books is one of the major tasks of librarians.

Key Words: youth, books, reading, Republican children's library, five initiatives, globalization.

Kitobxonlik yosh-u qari uchun birdek zarur. Kitobxonlikni rivojlantirishni yoshlardan boshlash kerak. Chunki bugungi globallashtirish zamonida yoshlar kitobxonligi kamayib ketmoqda. Telefon, internet tarmoqlaridan keng miqyosda foydalanish ham kitobxonlikka to'siq bo'lmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. Aksariyat onalar ham yosh bolalarini ovutish uchun qo'lga telefon berib qo'ymoqda. Men bu holatga qarshiman. Hozirgi kunda yosh bolalarni qiziqtirish uchun zamonaviy stilda yangicha kitoblar yaratilgan bo'lib, ular bolaning endigina rivojlanayotgan ongini yaxshi narsalar bilan boyitishga, kengaytirishga xizmat qiladi. Hozirda Respublika bolalar kutubxonasi (RBK) bolalarga kutubxona-axborot xizmatini ko'rsatuvchi asosiy kutubxona hisoblanadi. Respublika Bolalar kutubxonasi yurtimizdagi bolalarga xizmat ko'rsatuvchi kutubxonalarga uslubiy markaz hamda ularning ishini muvofiqlashtirish vazifasini bajaradi. Respublika bolalar kutubxonasi tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, dastlab 1965-yilda Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxonaning o'smirlar bo'limi negizida tashkil etilgan. 1972-yilda kutubxona o'z binosiga ega bo'ldi. Kutubxona uchun alohida bino tanlashda bolalarning kutubxonaga kelishlarining qulayligi, bino atrofida maktab, bog'cha va litseylarning mavjudligiga ham katta e'tibor qaratilgan. O'sha davrdan beri ancha yillar o'tdi. 2020-yilda Respublika bolalar kutubxonasini qayta tiklash ishlari boshlandi. Bu yil 31-avgustda yangi, zamonaviy kutubxonaning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ochilish marosimida

O'zbekiston

Respublikasi prezidenti yordamchisi Saida Mirziyoyeva nutq so'zladi. "Respublika bolalar kutubxonasi – shahrimiz aholisi uchun eng qadrlil va sevimli joylardan biri. Ushbu loyihada yuksak me'morchilik namunasini o'tgan asr boshida

qurilgan ko‘rinishda saqlab qolish biz uchun juda muhim edi”, deya ta’kidladilar. Shunday bo‘lishiga qaramasdan, zamonaviylik va tarixiylik o‘zaro chambarchas uyg‘unlikda yangicha ko‘rinish oldi. Hozirgi kunda 180 ming kitob fondiga ega kutubxona o‘z kitobsevarlari uchun ochiq va kun – u tun xizmatdadir.

2019-yildagi 7-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko‘rsatishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarordan so‘ng RBK faoliyatida asosiy maqsadi sifatida bolalar, o‘smirlar, maktabgacha tarbiya masalalari, maktab, kollej, litseylarning o‘qituvchilariga kutubxonachilik, axborot, ma’lumot-bibliografiya xizmati ko‘rsatish kabi faoliyatlar yo‘lga qo‘yildi. Bugungi kunda Respublika Bolalar kutubxonasi tubdan yangilangan, ko‘rkam va kishini o‘ziga tortuvchi qiyofaga kelgan. Bolalarning kitob o‘qishlari uchun shart sharoitlar bisyor davrda yashayapmiz. Avvallari kishilar o‘qishga kitob topisha olmagan. Yoki kerakli kitoblarni sotib olish orqaligina o‘qish mumkin bo‘lgan. Tinch va go‘zal O‘zbekistonimizda bugun kitob o‘qish uchun barcha sharoitlar mavjud. Faqat telefon va ijtimoiy tarmoqlar kishilarning ayniqsa, yoshlarning bo‘sh vaqtini o‘g‘irlamoqda.

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti talabalari zamonaviy Respublika Bolalar kutubxonasiga tashrif buyurdik va u yerda yaratilgan shart-sharoitlar, keng, yorug‘ va shinam kitob o‘qish zallari, talaba, o‘quvchilarning dars qilishi uchun yaratilgan sharoitlar bizni o‘ziga tortdi. Kutubxonadagi ilmga

chanqoq bolalarning kitob o‘qiyotganligini hamda o‘z farzandiga befarq bo‘lmagan ota-onalarni ko‘rib juda xursand bo‘ldik. Kutubxona rekonstruksiyadan so‘ng yanada muhtasham va ko‘rkamlashgan. Ayniqsa, yosh bolalarning kitobxonlikka qiziqishini ortiruvchi muhit shakllantirilgan. Hozirda Respublika bolalar kutubxonasi yiliga 13

mingdan ziyod kitobxonlarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Ko'p sonli kitobxonlarini bog'cha bolalaridan boshlab, to 1-11 sinf o'quvchilari, hattoki, institut talabalari ham tashkil etadi.

Kutubxona har jihatdan qulay va shinam. Kichkintoylardan tortib to kattalarning ham qiziqishiga javob beradigan kitob zahirasiga ega. Farzandlarini olib kelgan ota-onalar uchun ham kattalar kitob o'qish zali tashkil etilgan.

Kutubxonaning asosiy vazifasi kitobni targ'ibot qilishdan uni keng kitobxon ommasiga yetkazishdan iboratdir. www.kitob.uz , www.odob.uz, www.taqvim.uz saytlari hamda yutub, facebook, intstagram va telegramdagi sahifalari bilan kitobxonlariga onlayn xizmat ko'rsatadi. Bundan tashqari, yosh kitobxonlarga qulaylik yaratish maqsadida QR kod yordamida internetdan osongina topiladigan elektron kitoblar katalogi ham yo'lga qo'yilgan. Buyuk shaxslarning hayot va ijodi haqida ma'lumot beruvchi hujjatli filmlar to'plami ham bolaning dunyoqarashini o'stirish, tarix bilan yaqindan tanishtirishga xizmat qiladi. Yangicha qiyofadagi, zamonaviy kutubxonani farzandlaringiz bilan ko'rgani va kitob mutolaasiga oshno bo'lgani Respublika bolalar kutubxonasiga tashrif buyurasiz degan umiddaman.

Zero, Vatanga muhabbat va dahldorlik hissi, ota-onaga hurmat, ustozlarga ehtirom, tarbiya va go'zal xulq bolada shakllanishining muhim omili bu kitob va kutubxonadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davlatov S.X, Nosirov O', Berdiyeva Z, O'rozov A, Kutubxonashunoslik. Toshkent - 2020. 432 b.

2. 2019-yildagi 7-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko‘rsatishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qaror.

3. <http://taqvim.uz/uz/page/view/about> Respublika Bolalar kutubxonasi haqida.

4. <https://kun.uz/uz/29197814> Toshkentda qayta tiklangan Bolalar kutubxonasi o‘z eshiklarini ochdi.